

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТЕЛЕ-ТИББИЁТ СОҲАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Фарингиз Юсупова

Тошкент давлат юридик университети “Ҳалқаро ҳуқуқ ва инсон
ҳуқуқлари” кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6727201>

Abstract

Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 22.01.2018 йилдаги ПФ-5308-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили" да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» ги Фармонида белгиланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида «Ақлли тиббиёт» концепцияси ишлаб чиқилиши кўзда тутилган[1].

Лойиҳа доирасида мамлакатнинг барча тиббиёт муассасаларини қамраб олувчи Ягона телетиббиёт тизимининг (ЯТТ) яхлит инфратузилмасини яратиш мўлжалланган. Ягона тиббий ахборот маркази унинг фаолият юритишини таъминлаши, шунингдек, «Ақлли тиббиёт» технологияларини жорий этиши керак кўрсатилган.

Бу инновациялар хизматлар кўрсатиш сифатини янги даражага кўтаришга, аҳолига диагностика ва даволаш-профилактика ёрдамини кўрсатиш сифатини оширишни таъминлашга ёрдам беради.

2022 йил 9 июнь Шанхай ҳамкорлик ташкилотига (ШХТ) аъзо давлатлар ўртасида Соғлиқни сақлаш вазирларининг бешинчи Мажлиси гибрид форматда бўлиб ўтди. Учрашувда " COVID-19 пандемияси даврида юқори сифатли тиббий хизматлардан фойдаланишни кенгайтириш бўйича ўзаро саъй-ҳаракатларни бирлаштириш" мавзуидаги масалалар атрофлича муҳокама қилинди[2].

Репродуктив саломатлик, COVID-19дан кейин реабилитация қилиш, ШХТга аъзо давлатларнинг етакчи тиббиёт марказлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, илғор диагностика усулларини жорий этиш, коронавирус инфекциясининг олдини олиш соҳаларида тажриба алмашиш истиқболлари аниқланди. Шунингдек, телетиббиёт технологиялари, анъанавий тиббиёт, фармацевтика ва санитария-эпидемиология хизматлари соҳасидаги мутахассисларнинг малакасини ошириш бўйича саъй-ҳаракатларни бирлаштириш бўйича келишувга эришилди.

Ушбу соҳа бизга 2018 йилда кириб келишига қарамай ҳозирга қадар телетиббиёт соҳаси ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинмаганлиги миллий

соғлиқни сақлаш тизимини тиббиёт фани ва амалиётидаги замонавий ютуқлардан орқада қолишига сабаб бўлиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси 2019-2025 йилларда Соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш туғрисидаги Концепциясида телетиббиёт соҳаси ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши лозимлиги кўзда тўтилган

Халқаро тажрибага эътибор қаратсак телетиббиётни амалий жиҳатдан йўлга қуйган биринчи мамлакат Норвегия бўлиб, у ерда анъанавий тиббий ёрдам олиш қийин бўлган сабабли кўплаб жойларда телетиббиёт тизими ривожланган. Иккинчи лойиҳа Францияда фуқаролик ва ҳарбий флот денгизчилари учун амалга оширилган. Ҳозирда кўплаб мамлакатлар ва халқаро ташкилотларда телетиббиёт бўйича кўплаб лойиҳалар ишлаб чиқилмоқда. P&S Market Research, маълумотларига кўра, 2016 йилда жаҳон телетиббиёт бозорининг ҳажми қарийб 18 миллиард долларни ташкил этган.

ЖССТ тиббиётда илмий ҳужжатлар ва маълумотларнинг электрон алмашинувини, телекоммуникация тармоқлари орқали кириш имконияти билан уни тезлаштирилган излаш, видеоконферецалоқа, ёзишмалардаги муҳокамалар ва учрашувлар, электрон овоз беришни ўз ичига олган тиббиётда глобал телекоммуникация тармоғини яратиш лойиҳаси ишлаб чиқилган.

Теле-тиббиёт нафақат ўз вақтида ташхис қўйиш ва ҳар қандай беморни дарҳол даволашни бошлаш имконини беради, беморга ёрдам берадиган шифокорларнинг вақтини ва кучини тежайди – бошқа жойга бормасдан, иш жойида бўлиш, зарур консилиумни тўплаш, беморнинг аҳволини муҳокама қилиш учун бошқа юқори малакали мутахассисларни жалб қилиш учун кўпроқ имкониятлар беради.

Бугунги кунда соғлиқни сақлаш соҳасига оид амалдаги қонунлар, қарорлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар нормалари бирлаштириш мақсадида Соғлиқни сақлаш кодекси ишлаб чиқарилмоқда шу сабабли ушбу Кодексга телетиббиёт фойдаланишдаги тартибга солувчи моддаларни киритиш мақсадга мувофиқ булар эди.

Использованная литература:

1. Юсупова Фарингиз СТАТЬЯ 40 КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАК ГАРАНТИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН // Review of law sciences. 2020. № Спецвыпуск.
2. ВРЕД Б. И. Уважаемые коллеги! Ташкентский государственный стоматологический институт, ЮНИТ группа международной сети кафедр «Биоэтики ЮНЕСКО»(Хайфа) приглашает Вас принять участие в

Международной научно-практической онлайн конференции, которая будет : дис. – МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

